

EVFEMIZM HODISASI VA UNING NUTQDAGI VAZIFALARI

Odiljonova Shohsanam

O‘zbekiston davlat jahon

tillari universiteti magistranti

shkarimjonova@icloud.com

Annotasiya: Maqolada evfemizm nima, shuningdek, uning kelib chiqishi va ishlatilishi haqida fikrlar o‘rganiladi. So‘z evfemizm sifatida ishlashi uchun uning talqini tinglovchiga nisbatan noaniq bo‘lib qolishi kerak. Ular buni so‘zma-so‘z yoki evfemik tarzda talqin qiladilar. Ushbu maqolada evfemizm hodisasi nutqdagi vazifalari xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: evfemizm hodisasi, ifoda etilyotgan nutq, lissoniy birliklar, til qatlami.

THE EVENT OF EUPHEMISM AND ITS FUNCTIONS IN SPEECH

Odiljonova Shohsanam

Master's degree from the Uzbek State

University of World Languages

shkarimjonova@icloud.com

Annotation: Today's article explores the meaning of euphemism and its origins and uses. For a word to work as a euphemism, its interpretation must remain vague in relation to the listener. They interpret it literally or euphemically. This article discusses the role of euphemisms in speech.

Keywords: euphemism, speech, linguistic units, language layer.

Evfemizmlardan foydalanish kundalik hayotda mavjud. Masalan, ishdan bo‘shatishlar (dismissal) yuz berganda, siz “ishchi kuchini strategik qisqartirish (strategic reduction of the workforce)” haqida eshitasiz. Agar yonilg‘i narxining ko‘tarilishi bo‘lsa, hukumat “yoqilg‘i narxiga tuzatish (gasoline price correction)”

kiritilganligini aytmoqda. Ijtimoiy haqiqatlarni yashiradigan atamalar dunyoga kirib kelayotganligini anglatadigan ba'zi bir turli xil tushunchalarni uchratasiz. Ta'sirli, nomuvofiq yoki yomon soʻzlarni keltirib chiqaradigan va sizning soʻz boyligingizni evfemistik atamalar bilan toʻldiradigan soʻzlar, siz oʻzingiz ifoda etayotgan narsalardan xabardor boʻlmasdan ham koʻp marta ishlatasiz[1].

Evfemizm bu - yunon tilida yaxshi nutq - bu nomaqbul, johil, qoʻpol boʻlgan soʻzlarni sinonim boʻlgan boshqa til birligi oʻrniga ishlatiladigan ibora yoki ifodalangan tushinchalardir;

Evfemizmlarning asosiy maqsadi - xodisani kenroq yoritish uchun ushbu boʻlgan voqeaning mohiyatini hayotdan olishdir. Evfemizm ma'lum bir oʻziga xos xususiyatga vositalarning turlari boʻyicha namoyon boʻladi.

Evfemizm tilning nutqiy qatlamida sodir boʻladigan jarayon — qayta nomlash bilan bogʻliq hodisa boʻlib, toʻla ma'noda uslubiy ma'nodoshlik qatorini tashkil etish bilan xarakterlanadi. U millatning etik-estetikasi didi, milliy ruh, ma'qul va nazokati boʻlib, muomala madaniyatining oʻziga xosligini aks ettiradi. Evfemizmlarning *“dabdabali”* (tantanavor), *“hurmat-ehromli”*, *“koʻtarinki”* ma'no ottenkalari bilan badiiy, ilmiy, soʻzlashuv uslubida qoʻllanilishi tilning keng imkoniyatidan dalolat beradi. Ayniqsa, oʻzbek tilida oʻlim bilan bogʻliq evfemik vositalarining 300 ga yaqin varianti topilganligi ahamiyatli. Bu esa ularning turli vaziyat, matn va zamonda qoʻllanilishga xoslangan turidan foydalana olish imkonini beradi, shuningdek, nutqning sayqallanishiga olib keladi[2].

1. Belgilangan soʻzni baholash va uning maqsadi oʻtkir, axloqsizlik deb tan olinishi mumkin.
2. Berilgan barcha iborani tushirib qoldirib, yumshoq va xushmuomalalik bilan gapirishni tanlash.
3. Evfemizmdan foydalanishning kontekstidan va nutq sharoitida foydalanishning qaramligi: nutqning ahvoli va oʻz nutqini oʻzidan tutib, oʻzini tuta

bilish, evfemizmlar paydo bo'lishi ehtimoli ko'proq va aksincha, zaif boshqariladigan nutq sharoitida va yuqori nutqni avtomatlashtirish bilan (oilaviy aloqa, do'stlar bilan va boshqalar), evfemizmentlar "to'g'ridan-to'g'ri", Neevfeistik vositalardan afzal bo'lishi mumkin. Shunday qilib, nutqni evaziga asosiy maqsad kommunikativ nizolardan qochish va tinglovchilarda kommunikativ noqulaylik hissini yaratmaslik kerak[3].

Material va metodlar: Ingliz tilidagi siyosiy evfemizm turli guruhlariga bo'linadi: so'zlarning soni, shuningdek, foydalanish joylarida (mavzular).

1. Birinchi guruh - bu bitta so'z - evfemizm. a) Masalan, maxbus (qamalgan) - restricted liberty, execution of a sentence;

b) sifatlar: nogironlar - jismoniy yoki aqliy zaifligi bo'lgan odamlarga tegishli muddatli atama (Disability is a term used to describe people with physical or mental disabilities); musodara qilingan - davlat tomonidan musodara qilingan xususiy mulk (confiscated - private property confiscated by the state);

2. Ikki so'zdan iborat evfemizm-iborti. a) Masalan, sifatlar va ot: yadroviy niyat -yadro qurollari bilan shug'ullanish siyosati (nuclear intent is a policy of dealing with nuclear weapons), himoya vositalari - qamoqxona - qamoq jazosi (means of protection - prison - imprisonment); b) ikkita ot: soliqlar - soliq tulovchilar (davlatga) (taxpayers to the state); c) ot va fe'l: pul yuvish vositasi - noqonuniy faoliyat olib boriladigan pullar o'zgartiriladi (the money in which the illegal activity is carried out is exchanged). (Pulni yuvish - bu noqonuniy qilingan pulni amalga oshirishdir)[4].

Foydalanish sohasida ingliz tilidagi siyosiy evfemizm asosan bir nechta mavzularga bo'linadi: urush va yadro qurollari, soliq, noqonuniy faoliyat, siyosiy rejimlarga bo'linadi. Ingliz tilida siyosiy evfemizmlarning quyidagi sohalari, masalan, rasmiylar va ularning faoliyati, masalan, boshqariladigan demokratiya; 2) harbiy harakatlar va ularning ishtirokchilari, masalan, hududni jismoniy yo'qlik ma'nosi jihatidan mahrum qilish; 3) iqtisodiy usullar va ularning izdoshlari, masalan, narxlarni

liberallashtirish, bepul narxlar narx ko‘tarilishi; 4) Masalan, Afg‘onistonning o‘zbek millatli guruhlarining muhim ahamiyati bilan Afg‘on mintaqasidan kelgan mehmonlar o‘rtasidagi turli milliy va ijtimoiy guruhlar. Evfemic yoki maxsus terminologiya nafaqat professional aloqalar sohasida, balki asta-sekin har kungi foydalanishga tegishli o‘zbek va ingliz tilini taqqoslab siyosiy nuqtai nazar bilan gapirish mumkin.

Ma'ruzachilari ekstremal choralar, qarama-qarshilikka (urush haqida gap ketganda), eng yuqori darajasida (o‘lim jazosi haqida) ingliz tilida quyidagi evfemizmlarga javob berishimiz mumkin: yo‘q qilish uchun (o‘ldirish o‘rniga) zangori -ziddiyat (urush - urush o‘rniga). Siyosiy nutqning evfemistik tahlilini o‘rganish, siz bir nechta xulosalar chiqarishingiz mumkin. Siyosiy evhemizmlar biron bir yoqimsiz yoki yashirin narsani yashiradigan oddiy leksik vositalardan tashqarida bo‘lib, ba'zi tadbirlar g‘oyasini yakunlash uchun tomoshabinlarga ta'sir ko‘rsatishning eng kuchli vositalaridan biri bo‘ldi. Ular ijobiy yoki salbiy rasm siyosatini tuzishga, ayrim harakatlar va qarorlarni oqlash, elektoratni o‘z tomonlariga va boshqalarga ko‘proq jalb qilishga yordam beradi. Siyosiy evfemizmlar siyosiy arboblarning qo‘lida, ular o‘zlarining maqsadlari va g‘oyalarini tinglovchilarga o‘zbek va ingliz tillarida etkizish, evfemezmlashishning lingvistik hodisasini taqqoslash ushbu ikkala tilning ikkala tilli evfemizmlarga boy va ular belgilanganlarning mohiyatini o‘zgartirish uchun ularni professional aloqada faol foydalanishadi. Siyosiy nutqdagi evfemizmlar o‘zbek va ingliz tillarida o‘xshash vazifalarga ega, shuningdek, foydalanishning ba'zi sohalarida ham mos keladi.

Ilmiy-texnik matnning neytral tilidan farqli o‘laroq, gazetalarning tili ko‘pincha hissiy jihatdan to‘yingan, bu uni badiiy adabiyot tiliga olib keladi. Biz unda majoziy taqqoslashlar, metafora, hazil, hazil, kinolar, istehzo va boshqa elementlar bilan bir qatorda uchrashamiz, ammo gazeta maqolasi odatda ma'lum bir siyosiy yo‘nalishga ega. Bularning barchasi ijtimoiy-siyosiy matn tarjimoni oldida qo‘shimcha vazifalarni qo‘yadi. Gazeta materiallarining to‘liq translyatsiyasi tarkibning asl holatiga qo‘shimcha ravishda tarkibni aniq uzatish, o‘quvchilarga va asl nusxada ilova qilingan barcha hissiy elementlarga, shuningdek, siyosiy yo‘nalishga etkazilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, Ijtimoiy va siyosiy a terminologiyani o‘rganishning dolzarbligi nafaqat mavjud leksik birliklarni va ularning kiruvchi ekvivalentlarini tizimga kiritish, balki hozirgi bosqichda, terminologiya shakllantirilganligini ko‘rsatadi milliy ommaviy axborot vositalarida ham, ingliz tilidagi matbuotning ta'siri ostida, ular tilning almashtirish manbalarida, milliy tillarni buzish va axborotni idrok etishdagi qiyinchiliklar aks ettirilgan. Har yili tillar har yili minglab yangi so‘zlar bilan to‘ldiriladi, ijtimoiy-siyosiy mavzularning lug‘ati darajasida o‘zgarishlar ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi. Ushbu maqolani maqsadi sifatida siyosiy evfemizmlarning eng samarali va keng tarqalgan shakllarini, shuningdek terminologik o‘zgarishlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun siyosiy evfemizmlarning tarkibiy shakllari o‘zbek va ingliz tillarida tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kazyullina (Sokolova), M.A. Siyosiy atamaning siyosiy ekspluatik tavsifi / m Kazyullin // 2010 yildagi Moskva pedagogika davlat universitetining chet tillari fakultetida - 2011 yil - M .: Mil. b.72 - 74.
2. Vinogradov V.V. Kalomni ochish // Terminologiya savollari. Ittifoqli terminologiya yig‘ilishining materiallari. 1961 yil.
3. Grinev-Grinevich S.V. Tadqiqotlarning terminologiyasi. To‘rtinchi versiya. Yuqori. Tadqiqotlar. Transport vositalari / C.V. Grinev-Grinevich. - "Akademiyaning" nashriyoti markazi, 2008 yil. b.304.
4. Liechik V.M. Terminologiya: Mavzu, usullar, tuzilish. Ed. 3-chi - m .: LCA Nashriye, 2007 yil.